

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

va mehmon o'rtasida hol-ahvol so'rashish, mulozamat ko'rsatish bir qadar sertakalluflik bilan amalga oshiriladi.

Ajdodlari an'anaviy ravishda ko'chmanchilik hayotini kechirgan, ammo hozirgi kunda to'liq o'troq turmush tarziga moslashib ulgurgan aholi avloddan-avlodga o'tib kelgan ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarning ba'zi bir jihatlarini takrorlaydi. Xususan, bog'dorchilik va dehqonchilik ishlariga moslashib ulgurishgan, uy-joy qurilishida ham uzoq vaqtlar mobaynida ikki madaniyat hisoblangan faoliyatlar deyarli bir-biriga yaqin. Xontaxta o'rnini yerga tuzalgan dasturxon egallagan. Ko'rpachalar to'shalib, yostiq asosan mehmonga yonboshlash uchun beriladi. Mezbon mehmonni jonu-dildan kutib oladi, o'zining boru-yo'g'ini dasturxon ustiga to'kib soladi, ammo sermulozimatlilik va takalluflik hadeb ko'rsatilavermaydi.

Markaziy shaharlardagi zamonaviy mehmonnavozlikda esa sharqona udumlar yevropacha uslublar bilan uyg'unlashib ketadi. Mezbonlik qiluvchi kishi mehmonning yoshi, mavqeyi, kasb-kori, xonadonga qilingan tashrifning maqsadiga qarab, uni stol yoki xontaxta atrofiga taklif etadi. Katta shaharlarda istiqomat qiluvchi xonadon sohiblari o'z ajdodlari qanday turmush kechirganlaridan qat'iy nazar deyarli yerga dasturxon tuzamaydilar.

Tabaqalanish kishi ongida nafaqat o'zi a'zo bo'lgan jamoaning siyomosini gavdalantiradi, balki qiyoslash uchun o'zga avlodlarning ham qiyofasini tasavvuri orqali mushohada qiladi. «Insonning qaysi turkumga mansub ekanligi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shundan unga ijtimoiy hayotga mos rollarni bajarilishi talab etiladi.

Asosan jamoaviylik ruhida hayot kechirishga moslashgan mintaqamizda odamlarning tabaqalanishdan vujudga kelgan guruhlariga «qavm», «toifa», «avlod», «urug'» kabi so'zlar bilan murojaat qilingan. Davrlar o'tishi bilan qo'lga kiritilgan yoki ijtimoiy-biologik ta'sirlar natijasida o'zidan-o'zi a'zo bo'lib qolgan maqomlar avloddan-avlodga to'g'ridan-to'g'ri o'tadigan bo'ldi va u oila a'zosining ijtimoiy holatiga nisbat berish chog'ida belgilangan maqom darajasiga ko'tarildi

Xulosa qilib aytganda, inson tabiatidagi xususiyat (stereotip)lar murakkab mazmun kasb etadi. Negaki unda turli xil omillar rol o'ynaydi, masalan, tarixiy tajriba va shaxsning o'zini ifoda eta olishi, ijtimoiy maqom, guruh ichidagi mavqe va boshqalar. Faqatgina bu maqomni himoya qila bilish, uni jamiyat hayotida haddan ortiq ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaslik hamda tabiiy sof holatda saqlab qolish muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. – М.: ИНФРА.М-НОРМА, 1998. – С. 425
2. Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. – М., 1971. – С. 37.
3. Куценков А.А. Эволюция индийской касты. – М.: Наука, 1983. – С. 7-13.
4. К.К.Калонов. Муқаддас жой ва зиёратгоҳларнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари. – Тошкент: KALEON PRESS, 2023.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Вяткина Ю.А.

докторант

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Астана, Казахстан

Бураканова Г.М.

доктор социологических наук, профессор

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

Ахмедова Ф.М.

доктор философии по социологическим наукам (PhD)
Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье приведены анализ и результаты собственного социологического исследования о реализации демонстративного потребления в эпоху социальных сетей. Объектом исследования являлась казахстанская студенческая молодежь. Выявлена прямая зависимость между демонстративным потреблением и использованием социальных сетей молодыми казахстанцами. Материалы исследования позволяют рассмотреть основные стимулы и раздражители интернет реальности и реакцию молодежи на них. Показана мировая тенденция роста вовлеченности в социальные сети, которая отражается на поведении молодежи. По итогам проведенных исследований определены перспективные направления формирования культуры разумного потребления в молодежной среде.

Ключевые слова: демонстративное потребление, молодежь, социальные сети, интернет-зависимость.

DEMONSTRATIVE CONSUMPTION OF YOUNG PEOPLE THROUGH THE PRISM OF THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS

Vyatkina Yu.A.

doctoral student L.N. Gumilyov Eurasian National University Astana, Kazakhstan

Burakanova G.M.

Doctor of Sociological Sciences, Professor L.N. Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan

Akhmedova F.M.

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD) National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article presents the analysis and results of a sociological study on the implementation of demonstrative consumption in the era of social networks. The object of the study was Kazakhstani student youth. A direct correlation was found between demonstrative consumption and the use of social networks by young Kazakhs. The study materials allow us to consider the main stimuli and irritants of internet reality and the reaction of young people to them. The global trend of increasing involvement in social networks, which is reflected in the behavior of young people, is demonstrated. Based on the results of the research, promising directions for the formation of a culture of responsible consumption in the youth environment have been identified.

Keywords: demonstrative consumption, youth, social networks, internet addiction.

Введение. В последние годы стремительный рост цифровизации и социальных сетей кардинально изменил то, как молодые люди участвуют в демонстративном потреблении. Платформы социальных сетей, такие как Instagram и TikTok, стали у молодых людей мощными инструментами демонстрации своего имущества, опыта и образа жизни для своих сверстников и подписчиков. Публикации постов и статусов под заголовками (с хэштегами) – #OOTD (наряд дня), #завтрак, #каникулы и многие другие стали обычным явлением, отражая желание создать тщательно подобранный образ самого себя в Интернете.

Растущая распространенность демонстративного потребления среди молодежи вызывает беспокойство по поводу его потенциальных негативных последствий, особенно в отношении интернет-зависимости. Исследования [1, 2, 3, 4] показали, что использование платформ социальных сетей для демонстративного потребления может способствовать развитию проблемного использования Интернета и зависимости, что может оказать пагубное

воздействие на психическое здоровье молодых людей, успеваемость в учебе и общее благополучие нашего общества.

Согласно данным креативного агентства «We Are Social» и сервиса для SMM «Hootsuite» опубликованным в ежегодном глобальном исследовании состояния цифровой сферы (Digital 2022 Global Overview Report) 62,5% мирового населения используют интернет – число пользователей за 2021 год увеличилось на 192 млн (4%) и составляет 4,95 млрд. человек. Количество пользователей социальных сетей выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 млрд – это 58,4% от общей численности населения мира. Таким образом, за последние 10 лет число пользователей соцсетей увеличилось в 3,1 раза [1].

«Демонстративное потребительское поведение и использование социальных сетей: Межнациональное исследование молодежи» (2018), опубликованном в Journal of Marketing Communications, изучалась взаимосвязь между демонстративным потребительским поведением и использованием социальных сетей среди молодежи в США, Великобритании и Китая. Результаты показали, что более высокий уровень демонстративного потребительского поведения был связан с более широким использованием социальных сетей во всех трех странах, но взаимосвязь была наиболее сильной в Китае [4].

Демонстративное потребление в Казахстане имеет свои уникальные черты и является неотъемлемой частью культурного кода страны. Оно выражается в различных традициях, таких как пышные свадебные торжества, дорогие подарки родственникам невесты и жениха и других проявлениях. Казахстанская молодежь воспринимает эти традиции с детства, но, с другой стороны, существует идеология потребления, которая пропагандируется бизнесом, в особенности крупными транснациональными корпорациями. Это приводит к комбинации традиционного демонстративного потребления с западным демонстративным потреблением, которое проявляется не только в пышных торжествах, но и в покупке брендовых и модных вещей, гаджетов, посещения модных мест досуга и отдыха, с демонстрацией всего этого в социальных сетях.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2020 году в Казахстане, доля интернет-пользователей в возрасте от 6 до 74 лет составила 88,2%. Для сравнения в 2011 году этот показатель составлял всего 51,3% [5].

Наибольшее количество интернет-пользователей зафиксировано в городе Астана (94,5%), Карагандинской области (93,1%), Павлодарской области (93,0%), Туркестанской (92,5%) и городе Алматы (91,8%) [5].

«Согласно Национальному докладу «Молодежь Казахстана – 2022», мониторинг молодежного пространства демонстрирует превалирование традиционных ценностей, с другой стороны, в эпоху глобальной цифровизации также кардинально меняется восприятие мира, представленного многообразием информационных реальностей. Потребление разнообразной информации способствует формированию новых ценностей и интересов, к примеру, перформативности. Сегодня социальные сети способствовали тому, что практически каждый молодой человек хочет быть видимым и видеть других [6].

Исследование феномена демонстративного потребления среди казахстанской молодежи и его взаимосвязи с использованием социальных сетей имеет значение не только для науки, но и для культуры и государства, в особенности, для разработки концепции формирования культуры разумного потребления.

Материалы и Методы. В данной статье представлены результаты нашего исследования, проведенного в 2023 году и направленного на изучение взаимосвязи демонстративного потребления, использования Интернета и социальных сетей в молодежной среде.

В данном исследовании мы объединили методику теста К. Янг и наш инструментарий, касающийся реализации демонстративного потребления. Тест К. Янг – это тест на интернет-зависимость (Internet Addiction Test) – методика, разработанная и апробированная в 1995 году доктором Кимберли Янг (профессором психологии Питсбургского университета в

Брэтфорде). Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия) [7].

Наш инструментарий состоял из 30 вопросов – 20 из которых согласно методике К. Янг и 10 вопросов касаются реализации демонстративного потребления, на каждый вопрос испытуемый должен был ответить в соответствии со шкалой – «никогда, иногда, регулярно, часто, всегда».

Объектом исследования являлась студенческая молодёжь 1-4 курсов обучения, предметом исследования – демонстративное потребление, реализуемое в социальных сетях. Цель исследования – определение взаимосвязи между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением. Мы выдвинули следующую гипотезу: в Казахстанской молодежной среде наблюдается прямая зависимость между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением, более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

География исследования – Республика Казахстан, согласно данным Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2022 году общая численность студентов в Казахстане составляла 623 000 человек, из них девушки – 53% и парни – 47% [8]

Мы использовали случайную выборку с квотой по полу, таким образом объем выборки составил 1845 человек – студенты 1-4 курсов 57 университетов Казахстана (978 женщин, 867 мужчин). Период проведения: январь-февраль 2023 года.

Для сбора социологической информации мы использовали метод онлайн-анкетирования.

Результаты и Обсуждение. Обратимся к наиболее важным результатам исследования, которые позволяют изучить взаимосвязь демонстративного потребления, использования интернета и социальных сетей.

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство (в сумме 84%) молодых казахстанцев задерживаются в сети Интернет дольше, чем планировали (Рисунок 1).

Как часто ты замечаешь, что задержался в сети дольше, чем задумывал?

Рисунок 1 – Планируемое и реальное время, проведенное молодежью в социальных сетях

Как часто ты забрасываешь свои домашние обязанности, чтобы провести больше времени в Сети?

При этом социальные сети и Интернет мешают выполнению ежедневных обязанностей на постоянной основе почти половине опрошенных - 48% (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Насколько социальные сети мешают выполнению ежедневных обязанностей

Как часто ты проверяешь электронную почту (сообщения), перед тем, как заняться чем-то другим?

Влиянию раздражителей социальных сетей в виде бесконечной проверки наличия новых сообщений в почте и мессенджерах подвержены 66% молодых казахстанцев, у 10% данной проблемы не существует. Иногда склонны реагировать на раздражители 24% респондентов (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Влияние раздражителей социальных сетей

Как часто ты боишься, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и неинтересной?

Влиянию стимулов социальных сетей в виде проведения интересного виртуального досуга подвержен 31% казахстанской студенческой молодежи – они испытывают страх остаться без Интернета, при этом никогда не думают об этом 21% молодых людей (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Влияние стимулов социальных сетей

Как часто ты выкладываешь фото в социальных сетях, истории, статусы?

На постоянной основе выкладывают фотографии, посты 70% казахстанских студентов, еще 25% - делают это время от времени, не заняты созданием образа в социальных сетях 5% респондентов (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Создание образа в социальных сетях

Как часто ты испытываешь необходимость показать в социальных сетях "крутые" места, где ты был и /или подарки/покупки и/или как весело проводишь время с друзьями?

Ощущают необходимость демонстрации статусных мест в социальных сетях на постоянной основе 64% опрошенных, 32% - иногда, не имеют такого желания – 4% молодых людей (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Реализация демонстративного потребления в социальных сетях

Как часто ты испытываешь неудовлетворенность от того, что не поделился в социальных сетях "крутым" событием или локацией?

Как часто ты что-либо делаешь или покупаешь с мыслью о том, как это будет выглядеть для твоих подписчиков /онлайн-друзей?

Как часто ты бываешь в ситуации, когда покупаешь что-либо или делаешь что-либо ради личного или семейного статуса?

В ходе анализа результатов опроса нами было определено, что 72% опрошенных респондентов имеют нормальную степень интернет-зависимости, 28% респондентов имеют среднюю степень интернет-зависимости, респондентов с высокой степенью интернет-зависимости выявлено не было. При этом проявление демонстративного потребления в Интернете характерно практически для всех активных пользователей социальных сетей – более 70%.

Таким образом, результаты исследования подтверждают нашу гипотезу: в казахстанской молодежной среде, также, как и в мировой, существует прямая зависимость между демонстративным потреблением и степенью вовлеченности в социальные сети. Более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

Выводы. Новая цифровая реальность формирует особенные проявления демонстративного потребления, если до эпохи социальных сетей каждый мог демонстрировать свой статус, достижения, богатство в определенном узком кругу, то теперь аудитория практически ничем не ограничена, что создает новые направления для реализации

Испытывают негативные чувства (раздражители) в связи с отсутствием возможности поделиться статусным событием или локацией на постоянной основе 59% опрошенных, 37% - иногда, не реагируют на данный раздражитель социальных сетей 4% респондентов (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Степень зависимости от демонстрации статусного потребления в социальных сетях (раздражители)

Испытывают положительные эмоции (стимулы) от ожидания демонстрации статусного потребления в социальных сетях на постоянной основе 62% казахстанских студентов, 31% - иногда, не реагируют на данный стимул социальных сетей 7% респондентов (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Степень зависимости от демонстрации статусного потребления в социальных сетях (стимулы) онлайн и офлайн

На постоянной основе повержены демонстративному потреблению как в социальных сетях, так и в реальности более 70% респондентов, 22% - иногда, 2% - не склонны к проявлениям демонстративного потребления (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Реализация демонстративного потребления

демонстративного потребления и новые вызовы для сохранения стабильности в обществе. Соответственно формирование культуры разумного потребления и профилактика интернет-зависимости среди молодежи являются важной задачей. Для достижения этой цели необходимо использовать разнообразные подходы.

Во-первых, следует обратить внимание на качество образования. Улучшение уровня образования позволит молодым людям развивать критическое мышление, необходимое для осознанного выбора товаров и услуг.

Во-вторых, необходимо включать обучение осознанному потреблению и профилактику интернет-зависимости в рамки воспитательной работы в школах, начиная с первого класса. Это поможет формировать у детей правильное отношение к потреблению и привить им навыки умного выбора товаров и услуг.

В-третьих, можно повышать уровень культуры молодежи через «введение» массовой моды на посещение культурных объектов с помощью молодежных инфлюенсеров – блогеров и тиктокеров. Такой подход поможет привлечь внимание молодежи к культурным событиям и деятелям.

В-четвертых, можно использовать популярные платформы в Интернете, такие как Instagram и TikTok, для создания и демонстрации социальных роликов с понятной и простой тематикой. Это поможет донести информацию о разумном потреблении до широкой аудитории молодежи.

В-пятых, важным направлением формирования культуры разумного потребления является внедрение курсов финансовой грамотности в образовательную программу.

Такой подход поможет молодежи понимать, как правильно распоряжаться своими финансами и избегать ненужных расходов.

Для того чтобы создать образ современного успешного молодого человека, важно помимо качественного образования, знания языков, здорового образа жизни и самореализации, включить в него также разумное потребление. Развитие культуры разумного потребления в молодежной среде является инвестицией в сохранение внутривосточной стабильности и процветание страны.

Литература:

1. <https://www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html>
2. Park, J., & Lee, H. (2014). The role of social network sites in the relationship between materialism and social media addiction: A conceptual framework and research directions. *Korean Journal of Journalism & Communication Studies*, 58(6), 5-28.
3. Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. *Journal of Affective Disorders*, 207, 251–259.
4. Wang, Y., Sun, S., & Zhang, J. (2018). Demonstrative consumer behavior and social media use: A cross-national study of young adults. *Journal of Marketing Communications*, 24(6), 584-598. <https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1428705>
5. Данные бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=103&slug=6-74&cat_id=11&lang=ru
6. Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2022» <https://eljastary.kz/ru/reports/18912/>
7. Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology & Behavior*, 1(3), 237-244.
8. Данные бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://new.stat.gov.kz/ru/>

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ

Каххаров Абдулахат Ганниевич

доктор социологических наук, профессор кафедры служебной психологии и профессиональной культуры академии МВД Республики Узбекистан

Абдуллаев Сардорбек Усмонхуджаевич

доктор философии социологических наук (PhD), старший преподаватель кафедры служебной психологии и профессиональной культуры академии МВД Республики Узбекистан

e-mail:asardorbek85@mail.ru

Аннотация: В статье анализируется правосознание, которое отличается двойственностью. Оно – часть индивидуального мировоззрения и основа правового пространства социума. Правосознание рассматривается как идеальный латентный многоуровневый феномен ментальности граждан, отражающий их идентификацию, совокупность знаний, мотивов, ценностных ориентиров, оценочных отношений к правовой реальности, практике ее реализации, который регулирует повседневное поведение индивидов в юридически значимых ситуациях. Восприимчивость правосознания определяется не только духом патриотизма и гражданской ответственности. Институционализация в обществе свободной атмосферы толерантности, законопорядка и законопослушности объективно служит залогом успешности формирования правосознания.

Ключевые слова: право, социология права, правосознание, правовая культура.

SOCIAL LANDSCAPE OF THE MODERN WORLD AND SOCIOLOGY OF LEGAL CONSCIOUSNESS

Kakhkharov Abdulahat Gannievich

Doctor of Sociological Sciences, Professor of the Department of Service Psychology and the Professional Academy of Culture of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Abdullaev Sardorbek Usmonkhudzhaevich

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD), Senior Lecturer at the Department of Service Psychology and Professional Culture of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

e-mail:asardorbek85@mail.ru

Annotation: The article analyzes legal consciousness, which is characterized by duality. It is part of the individual worldview and the basis of the legal space of society. Legal consciousness is considered as an ideal latent multilevel phenomenon of the mentality of citizens, reflecting their identification, the totality of knowledge, motives, value orientations, evaluative attitudes towards legal reality, the practice of its implementation, which regulates the daily behavior of individuals in legally significant situations. The susceptibility of legal consciousness is determined not only by the spirit of patriotism and civic responsibility. The institutionalization in society of a free atmosphere of tolerance, law and order and law-abiding objectively serves as a guarantee of the success of the formation of legal consciousness.

Keywords: law, sociology of law, legal consciousness, legal culture.

Сегодня особенно актуальна проблема взаимодействия государства, социума, так как вариативность традиций и нормативных взаимоотношений индивидов и институтов власти

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКИСТОНДА YOSHLARNING IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКИСТОНДА IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:
Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:
Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich
falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li
O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)